

A PERCEPÇÃO DO ENFERMEIRO NO CUIDADO MEDIATO AO NEONATO COM CARDIOPATIA CONGÊNITA.

Ciências da Saúde, Edição 122 MAI/23 / 10/05/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7922610

Adriano de Oliveira Rocha

Orientadora: M^a Enf^a Viviane de Melo Souza

RESUMO: Esta é uma revisão bibliográfica que objetiva uma reflexão da atuação do enfermeiro na triagem neonatal, na utilização de um procedimento simples e não invasivo, que pode auxiliar na detecção precoce de cardiopatias congênitas na melhora da sobrevivência e redução de custos no tratamento. Desde 2011 os Departamentos de Cardiologia e Neonatologia da SBP, indicam a oximetria de pulso como diagnóstico precoce de cardiopatias congênitas, sendo esta uma importante ferramenta na triagem neonatal, o qual levou a CONITEC em suas atribuições no Ministério da Saúde, formalizá-la como procedimento em triagem do Neonato através da PORTARIA No 20, DE 10 DE JUNHO DE 2014, sendo este um cuidado mediato de enfermagem a ser observado na alta hospitalar, pouco discutido e avaliado nas unidades hospitalares e na academia. **OBJETIVO:**

Discutir e avaliar a percepção do enfermeiro quanto a importância da aferição da monitorização transcutânea de gases sanguíneos através da oximetria de pulso nas 24 horas após o nascimento do neonato, na detecção precoce e prevenção de cardiopatias, como cuidado de enfermagem na alta do recém nascido.

METODOLOGIA: Este estudo consiste em uma revisão integrativa e análise de artigos, com referencial teórico – reflexivo. Para a revisão bibliográfica integrativa

da literatura buscou-se na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) através dos descritores: Oximetria, Enfermagem e Triagem neonatal. Foram localizados inicialmente 29 artigos, aplicando os critérios de busca, com filtro de artigos completos, em português e inglês, publicados e indexados na última década, após leitura criteriosa restaram 13 artigos para discussão. **CONSIDERAÇÕES**

FINAIS: Neste estudo pudemos observar que o enfermeiro por sua vez, tende a não realizar os procedimentos o qual estão dentro de suas atribuições, por entenderem que seus relatos e orientações podem ou não serem acatados pela equipe médica. Esta é uma falha interdisciplinar constante, que afeta diretamente o cuidado ao paciente em qualquer fase da sua vida, no qual aqui citamos o recém nato, com isto, levando o baixo interesse no conhecimento e na atuação, levando os profissionais a um conhecimento superficial, ou seja, reconhecem a importância desse tipo de triagem e conceitos importantes, porém, a respeito da técnica e análise do resultado do teste, eles demonstram baixo grau de conhecimento.

Palavras-chave: Oximetria, Enfermagem e Triagem neonatal.

1. INTRODUÇÃO

Segundo Potter (2018) o oxímetro de pulso é uma sonda com um diodo emissor de luz, conectado por um cabo a um oxímetro, pelo qual emite comprimentos de ondas de luz que são absorvidas pela hemoglobina, e um fotodetector, quantifica as moléculas de oxigênio ligado às hemoglobinas, realizando um cálculo percentual da saturação de oxigênio, no entanto não substitui o exame de gasometria arterial. Para Potter (2018) a icteícia também é um fator que interfere na aferição da oximetria de pulso, devido a falha da eficácia de transmissão de luz, assim como baixa perfusão ocasionada por hipotermia.

Criado no em 1974, por Takuo Aoyagi e Michio Kishio, o aparelho de monitorização transcutânea de gases revolucionou a medicina e seu uso é essencial para monitorização de pacientes até os dias atuais, logo, o oxímetro de pulso faz parte das tecnologias duras utilizadas no processo de cuidado (Merhy 2002; John W. 2007).

No ano de 2011 os Departamentos de Cardiologia e Neonatologia da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), indicaram monitorização transcutânea de gases sanguíneos através da oximetria de pulso como diagnóstico precoce de cardiopatias congênicas e em 2014 o Ministério da Saúde em suas atribuições, através da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC), instituiu como protocolo de triagem neonatal, conhecido usualmente como —teste do coraçãozinho, com intuito de realizar um diagnóstico precoce de doenças cardíacas congênicas em neonatos.

Segundo Silva, Célia et. al (2005) as cardiopatias que se apresentam com comprometimento clínico no período neonatal são, usualmente, anomalias graves, que necessitam de reconhecimento precoce e tomada de decisão rápida quanto ao tratamento mais adequado.

A triagem neonatal busca identificar distúrbios e doenças no recém-nascido em tempo oportuno para intervenção adequada, garantindo tratamento e acompanhamento contínuo aos pacientes diagnosticados (BRASIL, 2017). Tendo em vista que a aferição da oximetria de pulso não é um procedimento invasivo, portanto é seguro e sem riscos, sua utilização é benéfica na identificação de cardiopatias congênicas no neonato sendo um procedimento de baixo custo e de fácil execução. Por este motivo, faz-se necessário um preparo adequado dos 2 profissionais enfermeiros no exame físico do neonato na alta hospitalar de testes para verificação precoce de cardiopatias congênicas no recém nato. (Hishinuma, 2017)

O teste do coraçãozinho, preconizado pelo Ministério da saúde em 2014, conforme orientação dos Departamentos de Cardiologia e Neonatologia da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), seguem alguns passos conforme protocolo institucionalizado no país conforme se segue: Teste da oximetria: Realizar a aferição da oximetria de pulso, em todo recém-nascido aparentemente saudável com idade gestacional > 34 semanas, antes da Falta da Unidade Neonatal.

Local de aferição: membro superior direito e em um dos membros inferiores. Para a adequada aferição, é necessário que o recém-nascido esteja com as extremidades aquecidas e o monitor evidencia uma onda de traçado homogêneo. Momento da aferição: Entre 24 e 48 horas de vida, antes da alta hospitalar.

Resultado normal: Saturação periférica maior ou igual a 95% em ambas as medidas (membro superior direito e membro inferior) e diferença menor que 3% entre as medidas do membro superior direito e membro inferior.

Resultado anormal: Caso qualquer medida da SpO₂ seja menor que 95% ou houver uma diferença igual ou maior que 3% entre as medidas do membro superior direito e membro inferior, uma nova aferição deverá ser realizada após 1 hora. Caso o resultado se confirme, um ecocardiograma deverá ser realizado dentro das 24 horas seguintes;

Limitações: Este teste apresenta sensibilidade de 75% e especificidade de 99% (BRASIL 2014). Sendo assim, algumas cardiopatias críticas podem não ser detectadas através dele, principalmente aquelas do tipo coartação de aorta. A realização deste teste não descarta a necessidade de realização de exame físico minucioso e detalhado em todo recém-nascido, antes da alta hospitalar.

PORTARIA Nº 20, DE 10 DE JUNHO DE 2014 – MINISTÉRIO DA SAÚDE – TESTE DO
 CORAÇÃOZINHO

Por este motivo, avalia-se através de uma revisão integrativa da literatura, sobre a ação do enfermeiro quanto à importância da realização do teste antes da alta da maternidade para detecção precoce de cardiopatia congênita crítica no recém-nascido, desde exames físicos a uso de tecnologias leves e duras.

Como questão principal, o estudo objetiva discutir e avaliar a percepção do enfermeiro quanto a importância da aferição da monitorização transcutânea de gases sanguíneos através da oximetria de pulso nas 24 horas após o nascimento do neonato.

2. METODOLOGIA

O presente estudo é do tipo bibliográfico desenvolvido a partir da modalidade de revisão integrativa proposta por Cooper (1984) & Galvão (2008) Esta metodologia se baseia no agrupamento de resultados obtidos por meio de pesquisas primárias sobre o mesmo assunto objetivando sintetizar essas informações para

desenvolver uma explicação mais abrangente sobre um assunto ou fenômeno específico (COOPER, 1982; GALVÃO, 2008).

A RI se divide em cinco distintas etapas. A primeira etapa conta a formulação de questão norteadora, o qual permite identificar o propósito da revisão, que por sua vez irá auxiliar na definição de inclusão e exclusão de artigos, na extração e análise de informações, identificando melhores estratégias de busca, o qual facilita a definição de descritores e os tipos de periódicos a serem revisados. A segunda etapa é a coleta de dados, o qual identifica e define as bases de dados a serem utilizadas na busca, justificando os critérios utilizados, filtros, como recortes temporais, idiomas entre outros. A terceira etapa trata da avaliação dos elementos, onde se determina os procedimentos a serem utilizados nos estudos selecionados, centrando nas evidências que se baseiam na temática central da questão apresentada, verificando semelhanças ou diferenças que corroborem com a RI. A quarta etapa é a análise e interpretação dos dados, o qual ocorre a discussão dos estudos apresentados, corroborando com a ideia central da RI, com informações extraídas dos artigos, na realização de uma cooperação de conhecimento teórico o qual delimita prioridades para futuras pesquisas. A quinta e última etapa é a apresentação destes resultados através de quadros, tabelas e fluxogramas, que permitam o revisor apresentar ao leitor uma síntese de dados para análise, resumindo e discutindo os principais resultados e conclusões. (COOPER, 1982; GALVÃO, 2008).

Conforme a revisão integrativa, a formulação do problema se constitui pela seguinte questão norteadora: Qual a percepção do profissional enfermeiro em sua atuação na triagem do neonatal a detecção de cardiopatias congênitas no Brasil?

Para esta revisão buscou-se na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) nos meses de Fevereiro e Março de 2023, com o auxílio do booleano AND para cruzamento de descritores: Oximetria, triagem neonatal e enfermagem. Escolher-se-á as bases de dados: Análise de Literatura Médica (MedLine), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACs) e Base de Dados de Enfermagem

(BDENF), sendo filtrados por corte temporal: 2013 a 2023, idiomas português e inglês, artigos completos, publicados e indexados, livros de apoio e protocolos.

Da consulta realizada na base de dados, nos meses de fevereiro e março de 2023, nos cruzamentos dos descritores: oximetria e triagem neonatal e enfermagem identificou-se 29 artigos inicialmente, sendo eles: 25 em inglês, 4 em português; e 3 em espanhol, estes no entanto, eram apenas traduções de artigos em inglês, por este motivo não é computado na busca inicial. Aplicando-se o filtro de corte temporal dos últimos 10 anos e textos completos, foram excluídos 11 artigos, restando 18 artigos para leitura de resumos.

Após a leitura crítica e analítica dos títulos e resumos encontrados, empregou-se como critérios de exclusão: artigos pagos, artigos repetidos, artigos que não citaram a participação assistencial da enfermagem, que não especificaram a temática central. Assim como critérios de inclusão avaliou-se artigos com a temática de oximetria, triagem neonatal e enfermagem, que pudessem atingir a idéia central da percepção do enfermeiro, foram excluídos 5 artigos e assim chegou-se a amostra e avaliação da qualidade metodológica, estabelecendo uma amostragem de 13 artigos para discussão.

Como etapa seguinte da RI foi realizado o registro de informações extraídas dos artigos criando um fluxograma tal instrumento foi preenchido após a leitura, respeitando os critérios de inclusão, no intuito de responder a questão norteadora.

1 – Fluxograma elaborado para síntese de busca dos estudos encontrados.

Fonte: O autor, 2023

Posteriormente foi feito a síntese e a discussão dos dados extraídos dos artigos encontrados, Nesta etapa buscou-se a abordagem da análise temática de Minayo (2008), permitindo a possibilidade de analisar significados e temas correlacionados agregando artigos com conteúdos semelhantes.

Esta análise seguiu as etapas: pré-análise, exploração do material, tratamento do resultado e interpretação (MINAYO,2008).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Todos os 13 artigos restantes e analisados tanto nos idiomas inglês e Português, quanto aos anos de publicações desses estudos, identificaram-se 2 artigos de 2014 (15,38%), 4 artigos de 2015 (30,77%), 4 artigos de 2016 (30,77%),

2 artigos de 2017 (15,38%) e 1 artigo de 2018 (7,69%). Quanto à metodologia empregada, todos os artigos foram de abordagem qualitativa, com variações nos instrumentos de coletas de dados: estudo de caso, de intervenção, revisão integrativa e revisão de literatura.

A maioria dos autores dos artigos analisados é de enfermeiros, acadêmicos de enfermagem e médicos, o que revela enorme preocupação com o assunto, embora o tema não seja abordado de forma mais aprofundada na literatura acadêmica na área de enfermagem devido ao baixo quantitativo de publicações no Brasil e em Português. Para possibilitar uma melhor análise e compreensão dos artigos, foi elaborado um quadro sinóptico na delimitação de percentual por ano de publicação.

Quadro 1: sinopse dos artigos encontrados na pesquisa.

Nº	ARTIGO	ANO	AUTORES	REPOSITÓRIO
1	The nurse champion model for advancing newborn screening of critical congenital heart disease. / O modelo campeão de enfermagem para o avanço da triagem neonatal de doença cardíaca congênita crítica.	2014	Farner, Rachael; Livingston, Judith; Rubio, Suwanna A; Gutierrez, Maria V; Gong, Alice.	.J Obstet Gynecol Neonatal Nurs ; 43(4): 497-506, 2014. Artigo em Inglês MEDLINE

2	Screening for critical congenital heart disease in newborns using pulse oximetry: evaluation of nurses' knowledge and adherence. /Triagem de cardiopatia congênita crítica em recém-nascidos por oximetria de pulso: avaliação do conhecimento e adesão do enfermeiro.	2014	Ryan, Donna J; Mikula, Elizabeth Bradshaw; Germana, Sarah; Silva, Susan G; Derouin, Anne.	<i>Adv Neonatal Care</i> ; 14(2): 119-28, 2014 Apr. Artigo em Inglês MEDLINE
3	Oximetria de pulso em triagem de cardiopatias congênitas: conhecimento e atuação do enfermeiro	2015	Medeiros, Ana Lúcia de; Freitas, Talita Bezerra; Araújo, Juliana Sousa Soares de; Mattos, Sandra da Silva	<i>Cogit. Enferm. (Online)</i> ; 20(3): 601-607, Jul-Set. 2015. Artigo em Português LILACS, BDEFN - Enfermagem
4	Implications of Using Pulse Oximetry to Screen for Critical Congenital Heart Disease in Newborns.	2015	Andrea, Joan.	<i>Nurs Womens Health</i> ; 19(4): 314-23, 2015. Artigo em Inglês MEDLINE
5	Pulse Oximetry Screening for Critical Congenital Heart Disease: Bringing Evidence Into Practice.	2015	Amsbaugh, Sarah; Scott, Shannon D; Foss, Karen.	<i>J Pediatr Nurs</i> ; 30(4): 591-7, 2015. Artigo em Inglês MEDLINE
6	Pulse Oximetry Screening for Critical Congenital Heart Defects.	2015	Wood, Justine.	<i>Neonatal Netw</i> ; 34(3): 156-64, 2015. Artigo em Inglês MEDLINE

7	Triagem neonatal de cardiopatias congênitas: percepção dos profissionais de saúde do alojamento conjunto	2016	Lacerda, Luana Feitosa de; Ferreira, Anne Laura Costa; Lisboa, Cátia Barros; Lúcio, Ingrid Martins Leite; Batista, Josielma Cavalcante de Lima; Melo, Leticia Oliveira de	Rev. enferm. UFPE on line ; 10(7): 2420-2427, 2016. ilus, tab Artigo em Português BDEF - Enfermagem
8	Cuidados da enfermagem neonatal ao bebê com cardiopatia congênita: revisão integrativa	2016	Magalhães, Simone Silveira; Queiroz, Maria Veraci Oliveira; Chaves, Edna Maria Camelo	Online braz. j. nurs. (Online) ; 15(4): 724-734, Dec 2016. ilus Artigo em Inglês, Espanhol, Português LILACS, BDEF - Enfermagem
9	Newborn Critical Congenital Heart Disease Screening Using Pulse Oximetry: Nursing Aspects / Triagem de Doenças Cardíacas Congênitas Críticas Neonatais Utilizando Oximetria de Pulso: Aspectos de Enfermagem.	2016	Hom, Lisa A; Martin, Gerard R	Am J Perinatol ; 33(11): 1072-5, 2016 09. Artigo em Inglês MEDLINE

10	Timing of Newborn Pulse Oximetry Screenings for Critical Congenital Heart Defects Before Discharge./Momento das triagens de oximetria de pulso neonatal para defeitos cardíacos congênitos críticos antes da alta	2016	Crouch, Lynn ; Speroni, Karen Gabel ; Jones, Ruth Ann ; MacDougall, Eileen P ; Daniel, Marlon G.	J Obstet Gynecol Enfermeiras Neonatais ; 45(1): 39-44, 2016.Artigo em Inglês MEDLINE
11	Custos das intervenções para diagnóstico e tratamento de anomalias congênitas: revisão de escopo	2017	Freitas Saganski, Gabrielle; De Souza Freire, Márcia Helena; Leandro Schaedler, Fernanda Gabriela; Da Rocha Lage Moraes, Suellen; Thais Migoto, Michelle	Ciência. doente (On-line) ; 272021. Artigo em Português LILACS-Express LILACS, BDEF - Enfermagem
12	Pulse oximetry screening for critical congenital heart defects: a repeat UK national survey.	2017	Mikrou, Paraskevi; Singh, Anju; Ewer, Andrew K.	Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed ; 102(6): F558, 2017 Nov. Artigo em Inglês MEDLINE

13	<p>Barriers and Facilitators perceived by the health team for the implementation of pre and post ductal saturemetry as a method of detection of congenital heart diseases in newborns, prior to discharge. /</p> <p>Barreiras e Facilitadores percebidos pela equipe de saúde para a implantação da saturemetria pré e pós ductal como método de detecção de cardiopatias congênitas em recém-nascidos, antes da alta</p>	2018	McIntyre, Hannah M ; Lindeman, Cristina ; Bernales, Margareth	Rev Chil Pediatr ; 89(4): 441-447, agosto de 2018 Artigo em Inglês, Espanhol MEDLINE
----	---	------	---	---

Fonte: Os autores, 2023.

Todos os estudos mostraram a importância da aferição da oximetria de pulso na identificação precoce de cardiopatias congênitas em neonatos, pelos quais os achados deste exame físico de baixo custo e não invasivo, quando realizado entre 24 e 48 horas após o nascimento, foi capaz de captar informações importantes para um achado clínico prévios, ou seja, detecção precoce de cardiopatias, com foco na redução da morbimortalidade infantil, sendo considerado um exame de baixo custo e de alta relevância.

Wood, Justine (2015) ressalta que a incidência de bebês com Cardiopatias Congênitas pode chegar a seis por 1.000 nascidos vivos, afirma que a triagem por oximetria de pulso é uma nova ferramenta usada em muitos berçários para detectar a presença da doença com alta confiabilidade.

Para Mikrou, Paraskevi et. al (2017) existem evidências crescentes de que a triagem de oximetria de pulso em recém-nascidos melhora a identificação dos

defeitos cardíacos congênitos críticos não detectados pelos métodos de triagem existentes, o qual Medeiros, Ana Lucia et. al (2015) também ressalta que o teste do coraçãozinho para triagem de cardiopatias congênitas traz bons resultados na captação precoce dessas malformações, sendo um processo efetivo que aumenta a detecção de defeitos cardíacos no neonato, conforme cita Magalhães, Simone Silveira et. al (2016).

Para Amsbaugh, Sarah et. al (2015) a oximetria de pulso é facilmente acessível, barata e não invasiva, e pode ser prontamente realizada por enfermeiras clínicas à beira do leito do bebê. Em consonância Medeiros, Ana et. al (2015), também afirma que o método de aferição de oximetria de pulso é eficaz e de baixo custo, podendo ser realizado pelo enfermeiro na alta hospitalar do neonato, sendo este o profissional ideal para realização do procedimento, pois com conhecimento deste tipo de exame pode-se otimizar e qualificar o processo do cuidado. Vale ressaltar que a necessidade de aprimoramento destes profissionais, na utilização desta manobra na triagem neonatal, como primordial na detecção de cardiopatias congênitas de maneira precoce, é essencial para intervenções rápidas.

Lacerda, Luana et. al (2016), identificou em seu estudo que os profissionais enfermeiros no Brasil, tinham um conhecimento superficial sobre a oximetria de pulso como procedimento de triagem neonatal, com baixo conhecimento da importância e também a sua execução caso houvesse identificação de anormalidades, ou seja, poucos conheciam a técnica e análise de resultados. Em contrapartida, o estudo realizado no Texas por Farner, Rachael et. el (2014), referiu os enfermeiros como 'campeões' no destaque destes procedimentos, referindo-se que os enfermeiros estão posicionados para educar e defender a triagem universal de recém-nascidos.

No geral, por se tratar na sua maioria de um procedimento usualmente realizado por médicos e baseando se em nosso sistema medicalocêntrico, sobre a autoridade na alta hospitalar, o enfermeiro por sua vez, tende a não realizar os procedimentos o qual estão dentro de suas atribuições, por entenderem que

seus relatos e orientações podem ou não serem acatados pela equipe médica. Esta é uma falha interdisciplinar constante no Brasil, que afeta diretamente o cuidado ao paciente em qualquer fase da sua vida, no qual aqui citamos o recém-nato, com isto, levando o baixo interesse no conhecimento e na atuação, levando os profissionais a um conhecimento superficial, ou seja, conhecem a importância desse tipo de triagem e conceitos importantes, porém, a respeito da técnica e análise do resultado do teste, eles demonstram baixo grau de conhecimento. O que para Hom, Lisa A et. al (2016) seria um contraponto, pois ressalta que os enfermeiros estão em melhor posição para contribuir com a questão educacional das famílias, orientando os pais e documentando os resultados desta triagem com maior precisão.

Já McIntyre, Hannah M et. al (2018) ressalta que há necessidade de pessoal específico para esta triagem, com treinamento específico no intuito de superar barreiras organizacionais ou institucionais, visando custos e benefícios de sua realização.

No entanto, Magalhães, Simone et.al (2016) demonstrou que a enfermagem, na atualidade, está envolvida diretamente nesse tipo de triagem, podendo desenvolvê-la nos serviços de saúde, porém demonstrou a necessidade de maior envolvimento do enfermeiro para aprimorar o cuidado de enfermagem a essas crianças, e que existem lacunas na produção de conhecimento do profissional que mostram essa realidade, de modo a subsidiar a prática clínica baseada em evidências integrando teoria e prática. Em consonância, Ryan, Donna J et. al (2014) ressalta a importância do treinamento de profissionais enfermeiros na elaboração do procedimento, através de módulos educacionais, observou-se significativa melhora na elaboração deste tipo de triagem.

Já o estudo apresentado por Crouch, Lynn et. al (2016) demonstrou que os enfermeiros foram responsáveis pela realização de uma pesquisa de triagem neonatal através da oximetria de pulso, ressaltando que estes profissionais devem continuar vigilantes sobre a avaliação dos recém-nascidos. Segundo Amsbaugh, Sarah et. al (2015) Os enfermeiros podem ser líderes ao abordar a

necessidade de traduzir o conhecimento na prática para melhorar as taxas de morbidade e mortalidade na população neonatal .

Entretanto Andrea, Joan (2015), observou algumas implicações no procedimento, referindo que alguns estudos identificaram problemas de conformidade e maior taxa de falhas em altitudes moderadas do que no nível do mar , sugerindo a necessidade de algoritmos alternativos.

Assim como Freitas Saganski, Gabriele et. al (2017), observou em seu estudo que a detecção precoce, é um grande aliado na redução de custos no âmbito de tratamentos de longa data, sendo assim tornando-se primordial sua inserção no programa de triagem neonatal, no intuito de favorecer economicamente os tratamentos oferecidos pelo Sistema único de saúde.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho atingiu o objetivo proposto, o qual a figura do enfermeiro nesta avaliação é de extrema importância, no entanto a percepção e atuação do profissional é reduzida, uma vez que a responsabilidade da alta hospitalar do recém nato das maternidades é do pediatra assistente, o que afasta o enfermeiro desta responsabilidade, reduzindo sua atuação no exame físico do neonato.

Portanto esta revisão integrativa, trouxe a reflexão do importante papel do enfermeiro na atuação da triagem neonatal, na utilização de um procedimento simples e não invasivo, o qual faz parte atualmente de um cuidado de enfermagem que é a aferição de sinais vitais, que pode auxiliar na detecção precoce de cardiopatias congênitas e uma rápida intervenção, melhora da sobrevida e redução de custos no tratamento. Porém identificou-se o enfermeiro por sua vez, tende a não realizar os procedimentos o qual estão dentro de suas atribuições, por entenderem que seus relatos e orientações podem ou não serem acatados pela equipe médica. Esta é uma falha interdisciplinar constante, que afeta diretamente o cuidado ao paciente em qualquer fase da sua vida, no qual aqui citamos o recém nato, com isto, levando o baixo interesse no conhecimento e na atuação, levando os profissionais a um conhecimento

superficial, ou seja, conhecem a importância desse tipo de triagem e conceitos importantes, porém, a respeito da técnica e análise do resultado do teste, eles demonstram baixo grau de conhecimento. Com esta pesquisa, sugere-se novos estudos abordando a temática.

5 REFERÊNCIAS

- 1 – Brasil – MS – PORTARIA SCTIE/MS no 20, de 10 de junho de 2014. Disponível em: <http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=56&data=11/06/2014> (Acessado em 11/03/2023).
- 2- CONITEC. Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. Relatório nº 115, 2014. Disponível em: <http://conitec.gov.br/images/Incorporados/TesteCoracaozinho-FINAL.pdf> (Acessado em 15/003/2023)
- 3 – Cooper, Harris, The integrative research review: a systematic approach. Newburg. Park CA, Sage:1984
- 4 – Departamento de Cardiologia e Neonatologia da SBP – Diagnóstico precoce de cardiopatia congênita crítica: oximetria de pulso como ferramenta de triagem neonatal. Disponível em: <http://www.sbp.com.br/pdfs/diagnostico-precoce-oximetria.pdf>. Acesso: 13/03/2023.
- 5 – Galvão, Cristina Mária et. al – 2008 Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem
- 6 – Hishyuma, Gilberto – Rastreamento de cardiopatias congênitas críticas em recém-nascidos assintomáticos, Maringá 2017
- 7 – Leopardi MT. Metodologia da Pesquisa na Saúde. Santa Maria: Pallotti; 2001, p.139
- 8 – Marconi MA, Lakatos EM. Fundamentos de Metodologia Científica. Rio de Janeiro: Atlas; 2001.

9 – Merhy, e.e, onocko, r., organizadores. Agir em saúde: um desafio para o público. 3a ed. São Paulo: Hucitec; 2007.

10 – Minayo MCS. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde 11 ed. São Paulo: Editora Hucitec; 2008.

11 – Potter, P; Perry, A.G. Fundamentos de enfermagem. 9 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2018.

12 – Severinghaus, John W. (2007). «Takuo Aoyagi: Discovery of Pulse Oximetry». Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health). Anesthesia & Analgesia. 105: S1–S4. ISSN 0003-2999. doi:10.1213/01.ane.0000269514.31660.09

13- Silva cmc e col. Reconhecimento clínico das cardiopatias congênitas; Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo — Vol 12 — No 5 — Setembro/Outubro de 2002

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil